

CUSTOS E DESEMPENHO ECONÔMICO NA PRODUÇÃO DE LEITE: UMA ABORDAGEM FOCADA NA AGRICULTURA FAMILIAR

Stefanye Kreczkuski (UNICENTRO) – stefanyekre@gmail.com

Telma Regina Stroparo (UNICENTRO) – telma@unicentro.br

RESUMO: A pesquisa tem por objetivo analisar os custos e o desempenho econômico da produção de leite na agricultura familiar. Faz parte da pesquisa levantar os principais componentes de custos envolvidos na produção de leite, incluindo insumos, mão de obra e infraestrutura, além de avaliar como esses desembolsos impactam a rentabilidade de pequenas propriedades. Metodologicamente, trata-se de pesquisa qualitativa desenvolvida por meio de uma revisão integrativa de literatura e estudo de caso cujo locus é uma pequena propriedade rural localizada na comunidade de Linha Eduardo Chaves – Município de Prudentópolis. A pesquisa está em andamento, mas preliminarmente é possível inferir sobre a relevância da produção leiteira para a segurança alimentar e a economia rural da região, embora a cadeia produtiva do leite enfrente desafios significativos, como variações de preço e acesso a tecnologias e financiamentos. Verificou-se ainda que práticas de gestão adequadas e inovações sustentáveis podem melhorar o desempenho econômico e contribuir para a autossuficiência econômica das pequenas propriedades rurais.

PALAVRAS-CHAVE: Custos de produção; Desempenho econômico; Agricultura familiar; Rentabilidade; Sustentabilidade

INTRODUÇÃO

A produção de leite desempenha um papel fundamental na agricultura familiar brasileira, contribuindo significativamente para a segurança alimentar e a geração de renda nas áreas rurais. A análise de custos e rentabilidade da produção leiteira é crucial para entender a viabilidade econômica e as perspectivas de desenvolvimento desse setor (Labiak; Stroparo, 2023).

A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (no inglês, OECD), em pesquisa realizada em 2018, aponta elevação da produção mundial de leite (OECD, 2018). Nesta mesma pesquisa os dados mostram o potencial da produção leiteira brasileira em virtude dos esforços de intensificação dos sistemas de produção e utilização de novas tecnologias de produção e informação (OECD, 2018; Bassotto *et al.*, 2021; Labiak; Stroparo, 2023).

Neste mesmo contexto, dados da FAO (2024) indicam que, entre os anos de 2020 e 2021, a produção nacional de leite ultrapassou a marca de 36 bilhões de litros. Contudo, em 2022, observou-se uma leve diminuição nesse volume. Apesar dessa redução, o Brasil continuou a se posicionar como um dos principais produtores de leite em âmbito mundial.

Em 2023, o Paraná destacou-se como o segundo maior produtor de leite do Brasil, com uma produção estimada de aproximadamente 5,3 bilhões de litros, representando cerca de 15% da produção nacional, que ultrapassa os 34 bilhões de litros anualmente (MAPA, 2024; Embrapa, 2024). A atividade leiteira no Paraná é predominantemente realizada em propriedades familiares, o que contribui para a economia local e a segurança alimentar (Embrapa, 2024; AgroPlanning, 2024).

Ademais, a produção de leite no Paraná envolve cerca de 50 mil propriedades, a maioria delas pequenas e médias, que utilizam sistemas de produção variados, desde o convencional até o orgânico. O estado também tem investido em práticas sustentáveis e na adoção de tecnologias para melhorar a eficiência e a rentabilidade da produção (MAPA, 2024; AgroPlanning, 2024).

Pesquisas recentes abordam o panorama do leite no Município de Prudentópolis como, por exemplo, estudo realizado por Labiak & Stroparo (2023) que fornece uma análise detalhada da atividade em propriedades familiares, enfatizando a importância da análise de custo e lucratividade para identificar áreas de impacto financeiro e melhorar a eficiência da produção.

Neste viés, o objetivo geral da pesquisa é mensurar os custos e resultados da atividade leiteira em uma pequena propriedade rural. Para alcançar esse objetivo, a pesquisa adotará uma abordagem qualitativa, utilizando revisão integrativa da literatura e estudo de caso.

OBJETIVO

O objetivo geral da pesquisa é mensurar os custos e resultados da atividade leiteira em uma pequena propriedade rural. Para alcançar esse objetivo, a pesquisa adotará uma abordagem qualitativa, utilizando revisão integrativa da literatura e estudo de caso.

REFERENCIAL TEÓRICO

Agricultura familiar, segundo a Lei nº 11.326/2006, são as glebas rurais com até quatro módulos fiscais, mão de obra familiar predominante, e renda significativa vinda das atividades do estabelecimento. A agricultura familiar é predominante globalmente, com cerca de 500 milhões de agricultores envolvidos (LOWDER et al., 2016). No Paraná, 81,63% dos estabelecimentos se enquadram nesse modelo (IPARDES, 2008). A qualidade do leite é avaliada por diversos indicadores, e o volume produzido afeta o pagamento ao produtor, como observado nas cooperativas da região dos Campos Gerais (Wasana et al., 2015).

A produção de leite está presente em todos os 399 municípios do estado e é vital economicamente e socialmente, envolvendo mais de 110 mil produtores (VOLPI, 2018). A avaliação da viabilidade da atividade agropecuária depende da análise dos custos, classificados como fixos e variáveis

Dentre as pesquisas recentes destaca-se a alta volatilidade dos preços de venda da produção leiteira como um dos maiores problemas e riscos inerentes à atividade. Uma possível explicação para esse fenômeno é a significativa quantidade de leite produzida, que confere um maior poder de negociação às propriedades de maior porte. Além disso, a redução dos custos de produção, decorrente do efeito de escala, é um aspecto que tem sido amplamente discutido na literatura (Lopes et al., 2007; Ferrazza et al., 2020; Ferrari & Braga, 2021; Bassotto et al., 2021; Labiak; Stroparo, 2023)

METODOLOGIA

A pesquisa utiliza abordagem qualitativa, combinando revisão integrativa de literatura com estudo de caso. A revisão integrativa foi realizada para identificar e sintetizar os principais estudos e descobertas relacionados aos custos e desempenho econômico na produção de leite, com foco na agricultura familiar. Para isso, foram

realizadas buscas em artigos científicos nas bases Web of Science, Scopus e ScienceDirect.

Para a revisão integrativa, foram utilizados descritores como "Dairy Production Costs," "Economic Performance in Dairy Farming," "Sustainable Dairy Practices," "Family Farming," "Milk Production Efficiency," além dos seus equivalentes em português: "Custos de Produção de Leite," "Desempenho Econômico na Pecuária Leiteira," "Práticas Sustentáveis na Produção de Leite," "Agricultura Familiar," e "Eficiência na Produção de Leite." Os critérios de inclusão selecionados foram: artigos publicados em periódicos revisados por pares; estudos que discutem a eficiência econômica e as práticas sustentáveis na produção de leite; publicações em inglês ou português; e estudos recentes ou clássicos, entendidos como aqueles com um número significativo de citações acadêmicas, a fim de garantir a atualidade dos dados e textos relacionados à sustentabilidade e eficiência produtiva. Foram excluídos do portfólio artigos que não abordavam diretamente os custos e a eficiência produtiva, publicações duplicadas, bem como estudos com metodologia insuficiente ou dados inconclusivos.

O estudo de caso não foi realizado, pois a pesquisa encontra-se em andamento. Logo, as informações adicionais serão objeto de nova publicação, com resultados.

A mensuração dos custos segue metodologia desenvolvida pela Embrapa, (2002) que consiste em apurar índices de rentabilidade aplicados à pecuária leiteira notadamente, a margem bruta, a margem líquida, o custo operacional efetivo por litro de leite produzido e o retorno da atividade leiteira (Embrapa, 2002) e reaplicados em pesquisas nacionais como (Lopes *et al.*, 2012; Labiak; Stroparo, 2023; Lopes; Santos; Carvalho, 2012; Oliveira *et al.*, 2001; Mezdari *et al.*, 2017; Lopes *et al.*, 2005; Torres; Lima, 2012)

RESULTADOS ESPERADOS

A pesquisa está em andamento, mas, preliminarmente, é possível aferir algumas tendências relevantes sobre os custos e o desempenho econômico da produção de leite em pequenas propriedades rurais, focando na agricultura familiar. Os dados iniciais sugerem que os custos de produção variam significativamente entre as propriedades analisadas, com fatores como tamanho do rebanho, tipo de alimentação e tecnologias utilizadas desempenhando papéis cruciais na definição dos custos totais. Pesquisa publicada por Parzonko *et al.* (2024) corrobora tais assertivas e indica que a competitividade econômica das fazendas de leite está diretamente relacionada ao manejo eficiente dos recursos e à adoção de tecnologias apropriadas.

Ademais, a eficiência produtiva está diretamente relacionada ao conhecimento técnico dos agricultores e à adoção de práticas sustentáveis, como o manejo adequado de pastagens e a utilização de sistemas de irrigação eficientes. Essa relação é corroborada por Savickienė e Galnaitytė (2024), que destacam que propriedades que investem em tecnologias modernas e na capacitação dos seus gestores tendem a apresentar melhor desempenho econômico. Pesquisa de Stroparo, (2024); Stroparo *et al.*, (2024) também discutem as relações da tecnologia com eficiência produtiva, embora não relacionem diretamente com a atividade leiteira.

Os primeiros resultados também apontam que, embora os desafios sejam significativos, como a volatilidade dos preços do leite e a concorrência no mercado, existem oportunidades para melhorar a rentabilidade através da diversificação das atividades e da participação em cooperativas, que podem oferecer melhor acesso a

mercados e redução de custos. Chand et al. (2015) ressaltam que a produção de leite em pequena escala contribui para a segurança alimentar e a resiliência das famílias rurais, o que reforça a importância da agricultura familiar nesse contexto Amico, (2024)

Estudos nacionais que consideram as especificidades brasileiras também podem ser citados como Bassotto et al. (2021), Benedicto (2021), Merlo (2023) e Waquil (2024), que apresentam discussões sobre eficiência e risco na pecuária leiteira, as mudanças nos sistemas produtivos de agricultores familiares produtores de leite bovino no Sul do Brasil, a eficiência técnica de propriedades leiteiras familiares no Estado de Minas Gerais e ainda os principais fatores que afetam a perspectiva de permanência dos produtores na atividade.

REFERÊNCIAS

AGROPLANNING. **Anuário Leite 2024, da Embrapa Gado de Leite, destaca pesquisas e tecnologias que impulsionam o aumento da produtividade na atividade.** *Diário Agrícola | AgroPlanning*, 2024.

AMICO, B. M. **Milk quality and economic sustainability in dairy farming: A systematic review of performance indicators.** *Dairy*, 2024.

CHAND, R. et al. **Smallholder dairy farming contributes to household resilience, food and nutrition security.**

LOPES, M. A.; MORAES, F. de; CARVALHO, F. M.; PERES, A. A. de C.; BRUHN, F. R. P.; REIS, E. M. B. Efeito de índices técnicos e gerenciais na rentabilidade da atividade leiteira com diferentes níveis tecnológicos. **Revista Científica de Produção Animal**, [S. l.], v. 17, n. 2, p. 92–102, 2016.

DELGADO, G. C.; BERGAMASCO, S. M. P. P. **Agricultura familiar brasileira: desafios e perspectivas de futuro.** Brasília: Ministério de Desenvolvimento Agrário, 470 p., 2017.

EMBRAPA. **Anuário do leite 2024.** Brasília, DF: Embrapa Gado de Leite, 2024.

EMBRAPA. **Coeficientes Técnicos na Produção de Leite.** Embrapa, 2002. Disponível em: <sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Leite/LeiteSudeste/coeficientes/itens.html>.

FAO - FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS. **FAO STAT.** Disponível em: <https://www.fao.org/faostat/en/#data/QCL>.

FERRARI, M. C.; BRAGA, M. J. **A eficiência técnica dos produtores leiteiros no Uruguai.** *Revista de Economia e Sociologia Rural*, v. 59, n. 2, e221319, 2021.

FERRAZZA, R. A.; LOPES, M. A.; PRADO, D. G.; LIMA, R. R.; BRUHN, F. R. **Association between technical and economic performance indexes and dairy farm profitability.** *Revista Brasileira de Zootecnia*, v. 49, p. 1-12, 2020.

GOMES, S. **Diagnóstico e perspectivas da produção de leite no Brasil.** Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 1999. 13 f.

IPARDES. **Caderno estatístico Município de Prudentópolis.** 2018. Disponível em: <http://www.ipardes.gov.br/>.

IPARDES. **Caracterização sócio-econômica da atividade leiteira no Paraná.** Curitiba: IPARDES, 2008. 187 p.

- LABIAK, G.; STROPARO, T. R. **Análise de Custos e Rentabilidade da Atividade Leiteira em uma Propriedade Familiar.** *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação*, 202, p. 1657-1673.
- LOPES, M. A.; SANTOS, G. dos; CARVALHO, F. de M. Comparativo de indicadores econômicos da atividade leiteira de sistemas intensivos de produção de leite no Estado de Minas Gerais. **Revista Ceres**, [s. l.], v. 59, p. 458–465, 2012.
- LOPES, M.A et al. Resultados econômicos de sistemas de produção de leite com diferentes níveis tecnológicos na região de Lavras, MG. **Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia**, v. 57, p. 485-493, 2005.
- LOPES, P. F.; REIS, R. P.; YAMAGUCHI, L. C. **Custos e escala de produção na pecuária leiteira: estudo nos principais estados produtores do Brasil.** *Revista de Economia e Sociologia Rural*, v. 45, n. 3, p. 567-590, 2007.
- LOWDER, S. K. et al. **The Number, Size, and Distribution of Farms, Smallholder Farms, and Family Farms Worldwide.** *World Development*, 2016.
- MEZADRI, A. P. S.; STROPARO, T. R. **Análise da Relação Custos X Rentabilidade na Produção Leiteira.** In.: Congresso Internacional de Administração. Ponta Grossa, 2017.
- MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA (MAPA). **Mapa do Leite: Políticas Públicas e Privadas para a Cadeia do Leite.** 2024. Disponível em: www.gov.br/agricultura.
- OECD. **Dairy and dairy products.** In: OECD. **OECD-FAO Agricultural Outlook 2018-2027.** Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development, 2018.
- OLIVEIRA, T. B. A. et al. Índices técnicos e rentabilidade da pecuária leiteira. **Scientia Agricola**, [s. l.], v. 58, p. 687–692, 2001.
- PARZONKO, A. et al. **Economic competitiveness of dairy farms from the top milk-producing countries in the EU: Assessment in 2014–2021.**
- QUEIROZ, P. **Nutrição e sanidade de bezerras leiteiras: da concepção ao primeiro cio.** Goiânia: Kelps, 2018.
- SAVICKIENĖ, R.; GALNAITYTĖ, A. **Unveiling determinants of successful dairy farm performance from dairy exporting EU countries.** *Agriculture*, 2024.
- TORRES, N. M; LIMA, A. F. Gestão de custos em pequenas propriedades rurais—estudo de caso programa “mais leite”. **Revista UNEMAT de Contabilidade**, v. 1, n. 1, 2012.
- WASANA, N. et al. **Genetic relationship of productive life, production and type traits of Korean Holsteins at early lactations.** *Asian-Australasian Journal of Animal Sciences*, v. 28, n. 9, p. 1259–1265, 2015.